

ЗАМОНАВИЙ ТИББИЁТДА ҒАМХЎРЛИК МАДАНИЯТИНИНГ ФАЛСАФИЙ-АХЛОҚИЙ АСОСЛАРИ

Атамуратова Феруза Садуллаевна

Тошкент давлат тиббиёт университети Ижтимоий фанлар кафедраси доценти

Гулямова Азиза Нигматовна

Тошкент давлат тиббиёт университети Ижтимоий фанлар кафедраси
ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада замонавий тиббиёт амалиётида ғамхўрлик маданиятининг фалсафий ва биоэтик асослари таҳлил қилинган. Ғамхўрлик этикаси ва тиббиёт фалсафасидаги инсонпарвар ёндашувлар асосида эмпатия, масъулият, ишонч ва инсон қадрлари тушунчалари ёритилган. Шифокор-бемор муносабатларида ғамхўрлик маданиятининг клиник ўзаро таъсирга, мулоқот маданиятига ва даволаш самарадорлигига таъсири илмий манбалар асосида кўрсатилган. Ўзбекистонда миллий кадриятлар, маънавий анъаналар ва тиббий модернизация билан уйғунлашган ғамхўрлик маданиятининг ривожланиш йўналишлари асосланган.

Калит сўзлар: ғамхўрлик маданияти, эмпатия, биоэтика, ғамхўрлик этикаси, инсон қадрлари, шифокор-бемор муносабатлари, тиббиёт фалсафаси.

ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЗАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

Атамуратова Феруза Садуллаевна,

доцент кафедры общественных наук

Ташкентского государственного медицинского университета

Гулямова Азиза Нигматовна

преподаватель кафедры общественных наук

Ташкентского государственного медицинского университета

Аннотация. В статье проанализированы философские и биоэтические основы культуры заботы в современной медицинской практике. На основе этики заботы и гуманистических подходов в философии медицины раскрыты понятия эмпатии, ответственности, доверия и человеческого достоинства. Показано влияние культуры заботы на клиническое взаимодействие, культуру общения и эффективность лечения в отношениях между врачом и пациентом. Обоснованы

направления развития культуры заботы в Узбекистане с учётом национальных ценностей, духовных традиций и медицинской модернизации.

Ключевые слова: культура заботы, эмпатия, биоэтика, этика заботы, человеческое достоинство, отношения врач-пациент, философия медицины.

PHILOSOPHICAL AND ETHICAL FOUNDATIONS OF THE CULTURE OF CARE IN MODERN MEDICINE

Atamuratova Feruza Sadullaevna

associate Professor, Department of Social Sciences Tashkent State Medical University

Gulyamova Aziza Nigmatovna,

lecturer, Department of Social Sciences Tashkent State Medical University

Abstract. The article analyzes the philosophical and bioethical foundations of the culture of care in contemporary medical practice. Based on the ethics of care and humanistic approaches in the philosophy of medicine, the concepts of empathy, responsibility, trust, and human dignity are explained. The influence of the culture of care on clinical interaction, communication practices, and treatment effectiveness in the doctor–patient relationship is highlighted through scientific sources. The directions for the development of the culture of care in Uzbekistan are substantiated, taking into account national values, spiritual traditions, and ongoing medical modernization.

Keywords: culture of care, empathy, bioethics, ethics of care, human dignity, doctor-patient relationship, philosophy of medicine.

Замонавий тиббиёт амалиётида фақат клиник билим, технологик имкониятлар ва профессионал маҳорат эмас, балки инсонпарвар ғамхўрлик маданияти ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Инсон саломатлигини тиклаш жараёнида шифокор нафақат биологик кўрсаткичларни, балки беморнинг руҳий ҳолати, ижтимоий муҳити ва эҳтиёжларини ҳам инобатга олиши лозим. Шу жиҳатдан, шифокорнинг мулоқот маданиятини юксалтириш, ишонч уйғотиш ва эмоционал қўллаб-қувватлаш каби омиллар тиббий фаолиятнинг ажралмас гуманистик таркибий қисми ҳисобланади. Ғамхўрлик этикаси концепцияси Карол Гиллиган [1] ва Нел Ноддингс [2] томонидан илмий асосланиб, тиббиёт ахлоқига янги фалсафий аҳамият киритди. Ушбу назарияга кўра, шифокор–бемор муносабатининг марказида эмпатия, эътибор, жавобгарлик ва инсон қадрини ҳимоя қилиш каби қийматлар туриши зарур.

Ғамхўрлик этикаси XX асрнинг иккинчи ярмида Карол Гиллиган томонидан илмий асосланган бўлиб, у анъанавий рационал ахлоқий моделлардан

фарқли равишда “инсонпарварлик, муносабат ва ғамхўрликни асосий ахлоқий омил” [1] деб белгилади. Гиллиганнинг фикрича, шифокор фаолиятининг марказида беморнинг индивидуал эҳтиёжи, руҳий ҳолати ва шахсий тажрибасини ҳис қилиш қобилияти туриши керак. Нел Ноддингс томонидан ишлаб чиқилган ғамхўрлик этикасида эса ғамхўрлик “одамнинг бошқа одамга руҳий равишда қаратилган эътибори” [2] сифатида талқин қилинади. Унингча, шифокор-бемор муносабатларини муваффақиятли қиладиган асосий омил эмпатия ва жавобгарликдир. Энн Тронто эса ғамхўрлик жараёнини тўрт босқичга бўлади: эътибор, масъулият, ғамхўрлик амалиёти, жавоб [3]. Бу босқичлар тиббий амалиётда шифокорнинг эмпатик фаолини тўлиқ тавсифлаб беради.

Замонавий тиббиётда шифокор-бемор мулоқоти фақат клиник маълумот алмашиш эмас, балки руҳий қўллаб-қувватлаш, ишонч уйғотиш ва хавотирни камайтириш жараёни ҳамдир. Жанет Халперн эмпатиянинг клиник амалиётдаги ролини таҳлил қилар экан, шифокорнинг бемор оғриғини “ҳис қила олиши” [4] унинг профессионалик даражасини оширишини таъкидлайди. Шу билан бирга, Стюарт ва ҳамкасблари [5] томонидан ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, агар бемор-марказлашган ёндашув юқори даражадаги ғамхўрлик маданияти билан уйғун ҳолда амалга оширилса, даволаш жараёнининг клиник натижалари сезиларли даражада яхшиланади.

Бичемп ва Чилдресс биоэтикада умумий қабул қилинган тўрт асосий принципни белгилайдилар: яхшилик қилиш, зиён етказмаслик, автономияни ҳурмат қилиш ва адолат. Уларнинг таъкидлашича, “яхшилик қилиш” тамойили, яъни бемор манфаатини ҳимоя қилиш ва унга фойда келтириш, замонавий тиббиётда ғамхўрлик маданиятининг асосий мазмунини ташкил этади [6]. Улар ғамхўрлик маданияти: инсон қадрини ҳурмат қилиш, бемор ҳуқуқларини тан олиш, зарар етказмаслик, адолатли муносабат каби биоэтик талаблар билан узвий боғлиқ.

Ўзбекистонда тиббий модернизация, рақамли тиббиёт, ахборот технологиялари, электрон навбат ва телетиббиёт ривожланиши билан шифокор-бемор муносабатлари янги шакл олмоқда. Аммо миллий менталитетнинг асосий хусусиятлари, меҳр-шафқат, эҳтиром, ўзаро ёрдам анъаналари, ғамхўрлик маданияти билан мукамал мос келади. Айниқса, Ислон ахлоқи таълимотларидаги “зиён етказмаслик” ва “яхшилик қилиш” тамойиллари, замонавий ғамхўрлик этикаси билан уйғунлашиб, шифокорнинг маънавий масъулиятини кучайтиради. Шу сабабли, Ўзбекистон шароитида ғамхўрлик маданияти нафақат илмий-ахлоқий талаб, балки миллий қадриятлар билан чамбарчас боғлиқ инсонпарвар парадигма ҳисобланади. Мамлакатда амалга оширилаётган тиббий ислохотлар, рақамли соғлиқни сақлаш тизими, хизмат

кўрсатиш маданиятни юксалтиришга қаратилган чора-тадбирлар билан уйғунлашган ҳолда, ғамхўрлик маданиятининг барқарор ривожланишига ижобий шарт-шароит яратади.

Шу жиҳатдан келиб чиқиб, ғамхўрлик маданияти замонавий тиббиётнинг ахлоқий, маънавий ва клиник жиҳатдан энг самарали парадигмаларидан бири сифатида тан олиниб, шифокор-бемор муносабатларини инсон қадрига суянган ҳолда шакллантиришда асосий стратегик йўналиш бўлиб қолаверади.

Адабиётлар:

1. Gilligan, C. (1982). *In a different voice: Psychological theory and women's development*. Harvard University Press.
2. Noddings, N. (1984). *Caring: A feminine approach to ethics and moral education*. University of California Press.
3. Tronto, J. C. (1993). *Moral boundaries: A political argument for an ethic of care*. Routledge.
4. Halpern, J. (2001). *From detached concern to empathy: Humanizing medical practice*. Oxford University Press.
5. Stewart, M., Brown, J. B., Donner, A., McWhinney, I. R., Oates, J., Weston, W. W., & Jordan, J. (2000). The impact of patient-centered care on outcomes. *Journal of Family Practice*, 49(9), 796–804.
6. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
7. Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А. Актуальность формирования социального контекста биоэтических проблем в Узбекистане. Гуманитарный трактат. – 2021.
8. Mustaqillik sharoitida o‘zbek A. F. S. Milliy mentalitetida etnomadaniy jarayonlar (ijtimoiy-falsafiy tahlil). Fals. fan. nom.... dis. avtoref. – 2010.